

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR

Yo'ldosheva Maftunaxon Maxamadjon qizi

Andijon viloyati Andijon tumani 43- umumta'lim maktabi

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim sifatini oshirishda yangicha yondashuvlar, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni, zamonaviy ta'limning eng muhim unsurlari, ta'lim sifatini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillarning tarkibi va tizimi haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: islohot, ta'lim sifatini oshirish, tekshirish, kompetentsiya, psixologik-pedagogik funktsiya.

Kirish:

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashda yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda. Ta'limga zamonaviy yondashuv aniq vositalar yordamida ta'lim jarayonini samarali boshqarishni va o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishishni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifatini oshirishga zamonaviy yondashuv pedagogik jarayonning barcha bosqichlari va bo'g'inlarida vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlashtirilgan hamda dalillarga asoslangan hamda kutilayotgan natijalarga erishishni ta'minlovchi aniq belgilangan vazifalar tizimidir. bu ta'lim jarayonining amaliy rivojlanishini belgilovchi xususiyatlar majmuidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish - o'qituvchi tizimli ravishda talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatining borishi haqida ob'ektiv ma'lumotlarni

oladi. O'qituvchi bu ma'lumotni o'quvchilarning o'quv va kognitiv qobiliyatlarini nazorat qilish jarayonida oladi.

Nazorat – o'quvchilar bilimni aniqlash, aniqlash va baholash, ya'ni o'quv materialining hajmi, darajasi va sifatini, o'quv yutuqlarini, bilim, ko'nikma va alohida o'quvchilar va butun sinf o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlash jarayonidir. malaka bo'shliqlari tushunarli. o'quv jarayoniga zarur tuzatishlar kiritish, uning mazmuni, usullari, vositalari va tashkil etish shakllarini takomillashtirish.

Nazoratning asosiy vazifasi o'quvchilar tomonidan olingan bilimlarning to'g'riligi, hajmi, chuqurligi, bilish faoliyati xarakterini, o'quvchilarning mustaqillik darajasini va o'quv jarayonidagi faolligini aniqlash va uning samaradorligini aniqlashdan iborat. ularni o'qitish usullari, shakllari va usullari.

Talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini boshqarish funksiyasini bajarish, nazorat har doim ham baholash bilan birga kelmaydi. Men uchun bu o'quvchilarni yangi materialni o'zlashtirishga tayyorlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, umumlashtirish, tizimlashtirishga tayyorligini aniqlash usuli bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Natijalar:

Nazorat qilish katta tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ahamiyatga ega. Nazoratning psixologik-pedagogik vazifalari talabalar ishidagi kamchiliklarni aniqlash, ularning mohiyati va sabablarini aniqlash, bu kamchiliklarni bartaraf etishdan iborat. O'qituvchi sifatida men uchun o'quvchilar bilimni qanday o'zlashtirayotgani va uni olish yo'llarini bilish juda muhim. Nazorat o'quv jarayonida ham muhim tarbiyaviy rol o'ynaydi. Bu nafaqat o'quvchining, balki o'qituvchining ham bajargan ishiga mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Talabalarni maktab topshiriqlarini tizimli va aniq bajarishga o'rgatish.

Umuman olganda, bilimlarni tekshirish o'quvchilar bilimni mustahkamlash, aniqlashtirish, tushunish va tizimlashtirish shaklidir. Javob beruvchi do'stni tinglab, talabalar bir vaqtning o'zida bir kun oldin o'rganganlarini takrorlaydilar. Va

tekshirish qanchalik yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, bunday tuzatish uchun ko'proq sharoitlar mavjud. Shunday ekan, haqiqiy bilim shunday tashkil etilishi kerakki, u imkon qadar chuqur va to'liq bo'lsin.

Tekshirish - bu muntazam mashg'ulotlar, talabalarning vijdonli mehnati uchun rag'batdir. Shu munosabat bilan, testning aksariyat holatlarida mavjud bo'lgan ehtimollik va ajablanish elementi, shubhasiz, foydalidir. Shunday qilib, nazorat o'qitishning muhim va zarur qismi bo'lib, u o'quv jarayonining barcha bosqichlarida o'qituvchining o'quv jarayoni ustidan tizimli nazoratini nazarda tutadi.

Muhokama:

Zamonaviy ta'limning eng muhim elementlari qadimdan shakllangan. Ta'lim maqsadlari, mazmuni, shakli, usullari va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun ishlatiladigan an'anaviy kategoriyalardir. Aynan mana shu toifalar pedagogik faoliyatning predmeti bo'lib, muayyan fan, mutaxassislik yoki mutaxassislik bo'yicha o'quv jarayonini tashkil etadi. Yoshlar nufuzini oshirish, navqiron avlod ma'naviyatini yuksaltirish maqsadida videoselektor yig'ilishi o'tkazildi.

Videselektor yig'ilishida maktab infratuzilmasini yaxshilash, kommunal tarmoqlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash, o'quv yili va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishda mahalliy hokimliklar mas'uliyati alohida ta'kidlandi. Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari va xalqaro andozalar talablariga javob beradigan oliy ta'lim tizimini yaratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etilayotgani, zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari, sirtqi va kechki bo'limlar ochilayotgani, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalari ko'paytirilayotgani bu boradagi muhim islohotlardir.

Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, mazkur muassasalarning

ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda faol ishtirok etishiga to‘sqinlik qilayotgan qator muammolar hamon saqlanib qolmoqda.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, ta’lim sifati bugungi kun talablarini aks ettiradi, lekin kelajakka yo‘naltirilishi mumkin. Ta’limning zamonaviy xususiyatlari va ehtiyojlarini, shuningdek, ta’limning kelajagini eng aniq aks ettiruvchi ta’limni rivojlantirish tendentsiyalarini hisobga olgan holda sifatni ta’minlash zarur. Ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarning tuzilishi va tizimi. Ta’lim sifatining asosiy parametrlari sifatni shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar yig‘indisini, shuningdek, bu omillar ta’sirining hajmi va xususiyatlarini, ularning bir-biri bilan o‘zaro ta’sirini aks ettiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 205 b.
2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O’quv metodik qo’llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – 208 b.
3. N.X.Avliyoqulov Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. Toshkent-2001.
4. N.X.Avliyoqulov, N.Musaeva Pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2008.
5. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent: 2007.